

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595176>
УДК 636:611.4:636.294

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДПОЧЕЧНИКОВ САМОК МАРАЛА

Л.А. Бондырева,
канд.биол.наук, доцент,
ФГОУ ВО Алтайский ГАУ,
г. Барнаул

Аннотация. В результате исследований надпочечных желез самок марала с помощью морфометрических и гистохимических методов мы установили, что правый надпочечник расположен рядом с почкой, имеет округлую или сердцевидную форму, левый – овальной формы, лежит несколько выше почки и погружен в жировую ткань. В коре надпочечника четко выявляются клубочковая, пучковая и сетчатая зоны, имеющие типичное строение. Мозговое вещество расположено в центре железы, представлено А- и Н-клетками. Гистохимические показатели свидетельствуют о неравномерной активности клеточных ядер, распределении нуклеиновых кислот и липидов в клетках коры надпочечников.

Ключевые слова надпочечники, железы внутренней секреции, корковое вещество, мозговое вещество, марал, гистология, морфология, гистохимия.

MORPHOMETRIC AND HISTOCHEMICAL INDICATORS OF THE ADRENAL GLANDS OF THE FEMALES MARAL

L.A. Bondyрева,
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
FGOU VO Altai GAU,
Barnaul

Annotation. As a result of studies of the adrenal glands of maral females using morphometric and histochemical methods, we found that the right adrenal gland is located next to the kidney, has a round or heart-shaped shape, the left one is oval, lies slightly above the kidney and is immersed in adipose tissue. In the adrenal cortex, the glomerular, fascicular and reticular zones with a typical structure are clearly identified. The medulla is located in the center of the gland,

represented by A and H cells. Histochemical indicators indicate the uneven activity of cell nuclei, the distribution of nucleic acids and lipids in the cells of the adrenal cortex.

Key words adrenal glands, endocrine glands, cortex, medulla, adrenal, histology, morphology, histochemistry.

Обоснование исследований. Надпочечники по гистологическому строению являются наиболее переменными органами животных [1, 2]. Им свойственны видовые различия строения коркового и мозгового вещества, гистохимических признаков. Надпочечные железы по происхождению и функциям относятся к сложным железам, гормоны которых играют важную роль в процессах метаболизма [4,7,8]. Железы регламентируют интенсивность обмена веществ и энергии, контролируют адаптацию организма к условиям окружающей среды [1,6].

Методика исследований. Материалом для исследования послужили надпочечники половозрелых холостых самок мараля. В качестве фиксирующих средств использовали 10%-й нейтральный формалин, жидкость Карнуа, нейтральную смесь А.Л. Шабадша, смесь растворов хромата и бихромата калия для хромаффиновой реакции.

Для исследования у самок брались надпочечники равной формы. Из фрагментов средней части железы изготовляли поперечные срезы. Для приготовления срезов использовали методы заливки в парафин и замораживания на полупроводниковом столике, парафиновые срезы делали толщиной 3-7 мкм на микротоме для парафиновых срезов МПС-2, замороженные – 10-25 мкм. Общую гистоморфологию изучали на препаратах, окрашенных гематоксилином Эрлиха-эозином, пикрофуксином по способу ван Гизон [5].

При изучении гистохимических показателей проводились следующие реакции. Для выявления нуклеиновых кислот использовали реакцию Браше в модификации Н.В.Курнис. Белки определяли по методу Микель-Кальво. Для обнаружения углеводов ставили ШИК-реакцию, которую проводили в сочетании с обработкой срезов амилазой слюны и фенилгидразином. Замороженные срезы для выявления липидов окрашивали спиртовым раствором судана черного «В». Для оценки функциональной активности клеточных ядер проводили окраску альциановым синим и сафранином Т. Дифференцировку гормонообразующих клеток мозгового вещества проводили с помощью хромаффиновой реакцией и метода J.G. Wood. Интенсивность гистохимических реакций определяли визуально, используя полуколичественную оценку [5].

Результаты исследований. Надпочечники взрослых самок, так же как и самцов маралов, подобно почкам оказываются асимметричными по своему положению [3]. Правый надпочечник расположен в непосредственной близости от почки, имеет округлую или сердцевидную форму, левый – овальной формы, лежит несколько выше почки и погружен в жировую ткань. Масса правого надпочечника 2762 мг, левого 2556 мг.

Снаружи надпочечники окружены двухслойной соединительнотканой капсулой, которая представлена рыхлой соединительной тканью в наружном слое преобладают волокнистые структуры с единичными включениями фиброцитов, ближе к коре между волокнами становится больше фибробластов. Между клетками располагаются капилляры, встречаются продольные срезы крупных кровеносных сосудов. Толщина соединительнотканой капсулы у холостых самок составляет $122,1 \pm 4,39$ мкм.

В коре надпочечника четко выявляются три зоны: клубочковая, пучковая и сетчатая. Толщина коркового вещества $2314,15 \pm 89,042$ мкм, что составляет $66,06 \pm 0,917\%$ от общей толщины коры и медуллы (таблица 1).

Толщина клубочковой зоны $247,07 \pm 11,105$ мкм, она состоит из скопления клеток небольших размеров со слабо базофильной цитоплазмой и крупным базофильным ядром. Клетки зоны собраны в тяжи, которые скручены и изогнуты в виде клубков разделены соединительной тканью и окружены капиллярами. Клеточные ядра имеют четкие границы, содержат мелкие зерна гетерохроматина. По методу ван Гизон в клубочковой зоне выявляются соединительнотканые волокна, окрашенные в ярко-красный цвет. Мышечные волокна, присутствующие в стенках кровеносных сосудов окрашены в желтый цвет.

Пучковая зона четко ограничена от клубочковой и занимает $80,81 \pm 0,758\%$ от всей толщины коры. Абсолютная толщина зоны составляет $182,59 \pm 86,714$ мкм (таблица 1). Тяжи клеток в зоне расположены перпендикулярно капсуле, тесно прилегают друг к другу, клетки крупнее, чем в клубочковой зоне. Форма клеток полигональная, ядра округлой формы, расположены эксцентрично, цитоплазма оксифильная. Между рядами клеток расположены соединительнотканые волокна и кровеносные капилляры. В пучковой зоне встречаются поперечные срезы артерий проходящих к медулле. По методу ван Гизон стенки этих сосудов окрашены в красно-бурый цвет, что указывает на наличие в их стенках мышечных и волокнистых элементов. В пучковую зону из клубочковой продолжают прослойки соединительной ткани.

Таблица 1- Морфометрические показатели надпочечников холостых самок мараля

Показатель	Клубочковая зона	Пучковая зона	Сетчатая зона	Мозговое вещество	
				А – клетки	Н – клетки
Абсолютная толщина, мкм	247,07±11,105	1892,59±86,714	174,48±6,772	2347,85±79,996	
Относительная толщина, %	11,42±0,683	80,81±0,758	7,76±0,281	33,93±0,915	
Диаметр клеток, мкм	9,13±0,169	12,534±0,583	11,50±0,262	16,98±0,356	15,456±0,349
Объем ядер, мкм ³	55,31±3,820	66,28±2,894	48,96±4,661	167,59±14,872	139,53±15,196
ЯЦС	0,652±0,065	0,598±0,034	0,434±0,040	0,547±0,019	0,723±0,028

Пучковая зона плавно переходит в сетчатую, толщина которой у маралух составляет 174,48±6,772 мкм и занимает 7,76±0,281% от всей коры (таблица 1). Сетчатая зона состоит из анастомозирующих тяжелей клеток с нечеткими границами, идущих в различных направлениях, между которыми располагаются кровеносные капилляры. При окраске по методу ван Гизон практически вокруг каждой клетки имеется тонкая полоска ярко-красного цвета, определяющего наличие соединительной ткани.

Мозговое вещество сконцентрировано в центре железы и его относительная толщина составляет 33,94% (таблица 1).

Гистохимические исследования с целью выявления распределения нуклеиновых кислот с использованием метиленового зеленого – пиронина, позволили установить, что во всех зонах надпочечника клеточные ядра окрашиваются в зеленый цвет. Интенсивная окраска в клетках клубочковой зоны и мозгового вещества, умеренная в ядрах клеточных структур пучковой зоны и слабее в сетчатой. Дифференцировка нуклеиновых кислот проводилась после предварительной обработки гистологических срезов дезоксирибонуклеазой в течение одного часа при температуре 37⁰С. Окраска ядерных структур полностью исчезает, что говорит о принадлежности их к ДНК.

Цитоплазма всех клеточных структур органа окрашена в светло-красный цвет, интенсивная окраска в мозговом веществе и клубочковой зоне коры, умеренная в пучковой и сетчатой зонах. В капсуле цитоплазма имеет розовое окрашивание. Ядрышки окрашены в красный цвет во всех зонах коры и медуллы. При контроле с рибонуклеазой исчезает окраска в

цитоплазме клеток пучковой и сетчатых зон, в клубочковой зоне остаются частично окрашенные клетки. В медулле окраска значительно просветляется или исчезает полностью. Окраска ядрышек исчезает во всех клеточных структурах. Данная дифференциация позволяет отнести структуру ядрышек и в большей степени пиронинофильный материал цитоплазмы клеток к РНК.

При окраске альяциановым синим-сафранином Т в надпочечнике выявляются различные по активности клетки. В клубочковой и пучковой зоне больше клеток находится в активном состоянии, ядра их синего цвета, что указывает на содержание эухроматина. В сетчатой зоне больше, чем в других зонах ядер красного цвета, это значит, что здесь присутствует гетерохроматин. В клетках медуллы присутствуют ядра синего и красного окрашивания.

Применение метода Микель-Кальво выявило распределение основных белков в капсуле и цитоплазме всех стромальных компонентов железы, в то время как ядра всех клеток надпочечника окрашены в красный цвет, здесь содержатся кислые белки. В стенках кровеносных сосудов белки имеют различную природу, окрашиваясь в синие и красные тона.

ШИК-положительная реакция проявляется во всех структурных элементах железы. Самая интенсивная окраска в соединительнотканой капсуле – красно-лиловая. Клетки коры имеют практически одинаковое умеренное окрашивание, которое несколько слабее в сетчатой зоне. В медулле окраска слабая. Обработка срезов амилазой приводит к незначительному просветлению окраски во всех клетках коры и медуллы. Такое изменение цвета указывает на наличие в данных структурах не гликогена, а других углеводных компонентов. При обработке срезов фенилгидразином ослабевает интенсивность ШИК-реакции в клетках коры и незначительно в медуллярных клетках, что позволяет отнести вещества в клеточных структурах к нейтральным гликопротеинам, так как их соединения блокируются фенилгидразином.

Липидные вещества при окрашивании суданом черным выявляются в интенсивно окрашенной клубочковой зоне. Пучковая и сетчатая зоны окрашены умеренно. В клетках мозгового вещества липиды не обнаружены.

Использование метода Wooda позволило дифференцировать хромафиноциты на А- и Н-клетки. Клетки, располагающиеся по периферии медуллы, окрашены в золотистый цвет – адреналинпродуцирующие. В центральной части располагаются норадреналинпродуцирующие клетки, они имеют более темный, почти коричневый оттенок.

Вывод. Анализируя в целом морфологию надпочечников самок марала с помощью морфометрических и гистохимических методов мы сделали выводы, что правый надпочечник расположен рядом с почкой, имеет округлую или сердцевидную форму, левый – овальной формы, лежит

несколько выше почки и погружен в жировую ткань. В коре надпочечника четко выявляются клубочковая, пучковая и сетчатая зоны, имеющие типичное строение. Мозговое вещество расположено в центре железы, представлено адреналинпродуцирующими и норадреналинпродуцирующими клетками. Гистохимические показатели свидетельствуют о неравномерной активности клеточных ядер, распределении нуклеиновых кислот и липидов в клетках коры надпочечников.

Список литературы

[1] Атагимов, М.З. Становление гипофиза и надпочечника в пубертатном периоде мелкого рогатого скота в постнатальном онтогенезе / М.З. Атагимов, Е.И. Чумасов, Р.П. Тавлуев // Проблемы развития АПК региона. — 2016. — № 25-1. - С. 102-105. — ISSN 2079-0996. - Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298107>.

[2] Бондырева, Л.А. Сравнительно-видовая морфология надпочечных желез млекопитающих [Текст] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета.- Барнаул, 2019.-№2 (172).- С. 153-155.

[3] Грибанова, О.Г. Сезонные изменения структуры клубочковой зоны надпочечников самок марала / О.Г. Грибанова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. — 2017. — № 8. — С. 124-127. — ISSN 1996-4277. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/302044>.

[4] Лежнина, М.Н. Онтогенетические особенности структурно-функционального состояния надпочечников у свиней в биогеохимических условиях чувашского центра / М.Н. Лежнина, А.Д. Блинова // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. — 2012. — № 212. — С. 75-80. — ISSN 0451-5838. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296044>.

[5] Овчаренко, Н.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие [Текст] / Н.Д. Овчаренко, Е.Д. Сафронова.- Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011.- 77 с.

[6] Сорокин, Д.А. Микроморфология надпочечников овец эдильбаевской породы в постнатальный период онтогенеза / Д.А. Сорокин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2013. — № 2. — С. 108-111. — ISSN 2073-0853. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/288933>

[7] Федотов, Д.Н. Гистоструктура надпочечника в постнатальном онтогенезе европейской косули, обитающей в северной части Беларуси / Д.Н. Федотов // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины". — 2012. — № 2-2. — С. 186-189. — ISSN 2078-0109. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295921>

[8] Федотов, Д.Н. Морфология надпочечников и щитовидной железы у вечерницы рыжей (*Nyctalus noctula*) / Д. Н. Федотов, А. В. Шпак // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины". — 2019. — № 3. — С. 103-107. — ISSN 2078-0109. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312277>

Bibliography (Transliterated)

[1] Atagimov, M.Z. Formation of the pituitary gland and adrenal gland in puberty in small ruminants in postnatal ontogenesis / M.Z. Atagimov, E.I. Chumasov, R.P. Tavlyuyev // Problems of development of the agro-industrial complex of the region. - 2016. - No. 25-1. - S. 102-105. - ISSN 2079-0996. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298107>.

[2] Bondyreva, L.A. Comparative-species morphology of the adrenal glands of mammals [Text] // Bulletin of the Altai State Agrarian University. - Barnaul, 2019.-№2 (172) .- P. 153-155.

[3] Griбанова, O.G. Seasonal changes in the structure of the glomerular zone of the adrenal glands of maral females / O.G. Griбанова // Bulletin of the Altai State Agrarian University. - 2017. - No. 8. - S. 124-127. - ISSN 1996-4277. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/302044>.

[4] Lezhnina, M.N. Ontogenetic features of the structural and functional state of the adrenal glands in pigs in the biogeochemical conditions of the Chuvash center / M.N. Lezhnin, A.D. Blinova // Scientific Notes of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after V.I. N.E. Bauman. - 2012. - No. 212. - S. 75-80. - ISSN 0451-5838. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/296044>.

[5] Ovcharenko, N.D. General histology with the basics of microscopic techniques: textbook [Text] / N.D. Ovcharenko, E. D. Safronova. - Barnaul: Publishing house of AGAU, 2011. - 77 p.

[6] Sorokin, D.A. Micromorphology of the adrenal glands of the Edilbaev breed sheep in the postnatal period of ontogenesis / D.A. Sorokin // News of the Orenburg State Agrarian University. - 2013. - No. 2. - S. 108-111. - ISSN 2073-0853. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/288933>

[7] Fedotov, D.N. Histostructure of the adrenal gland in the postnatal ontogenesis of the European roe deer inhabiting the northern part of Belarus / D.N. Fedotov // Scientific Notes of the Educational Institution "Vitebsk Order" Badge of Honor "State Academy of Veterinary Medicine". - 2012. - No. 2-2. - S. 186-189. - ISSN 2078-0109. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/295921>

[8] Fedotov, D.N. The morphology of the adrenal glands and thyroid gland in the red noctuary (*Nyctalus noctula*) / D. N. Fedotov, A. V. Shpak // Scientific notes of the educational institution "Vitebsk Order" Badge of Honor "State Academy of Veterinary Medicine. - 2019. - No. 3. - S. 103-107. - ISSN 2078-0109. - Text: electronic // Lan: electronic library system. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312277>

© Л.А. Бондырева, 2021

Поступила в редакцию 17.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Бондырева Л.А. Морфометрические и гистохимические показатели надпочечников самок марала // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 22-29. URL: <https://ip-journal.ru/>